

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 100–102

HRM (HIGH RESOLUTION MELTING) METÓDA – VÝHODY A NEVÝHODY OPROTI KONVENČNÝM METÓDAM V BIOCHEMICKOM LABORATÓRIU HRM (HIGH RESOLUTION MELTING) METHOD – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES COMPARED TO CONVENTIONAL METHODS IN BIOCHEMICAL LABORATORY

Bibiana Malicherová, Katarína Paľuvová, Karin Stránska, Daniel Čierny, Dušan Dobrota

Ústav klinickej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin

bibiana.malicherova@gmail.com

ABSTRAKT

V súčasnosti zohrávajú molekulárno-biologické metódy kľúčovú úlohu v diagnostike genetických ochorení, detekcii mutácií a genotypizácii. Jednou z moderných techník, ktorá si nachádza čoraz širšie uplatnenie v biochemických laboratóriách, je metóda analýzy vysoko rozlišovacej teploty topenia (High-Resolution Melting, HRM). Táto technika predstavuje post-PCR analytickú metódu založenú na presnom meraní denaturačnej teploty dvojvláknovej DNA. Využíva interkalačné farbivá, ktoré fluoreskujú len v prípade naviazania na dvojvláknovú DNA. Počas pomalého zvyšovania teploty dochádza k rozpadu DNA duplexu, čím sa mení intenzita fluorescencie. Výsledná topná krivka je charakteristická pre konkrétnu sekvenciu a umožňuje tak veľmi citlivú detekciu rozdielov na úrovni jednej bázy. Cieľom tejto práce je porovnať HRM metódu s konvenčnými molekulárno-biologickými technikami, ktoré sa používajú na rovnaké účely, ako sú napríklad PCR s následnou elektroforézou, RFLP (restriction fragment length polymorphism), ARMS-PCR (amplification refractory mutation system PCR) a Sanger sekvenovanie. Porovnanie je realizované z viacerých hľadísk: citlivosť a špecificita, rýchlosť analýzy, náklady, rozsah použitia, technická náročnosť, ako aj interpretácia výsledkov. Z hľadiska citlivosti vyniká HRM schopnosťou

detegovať aj veľmi malé zmeny v sekvencii DNA, vrátane jedného nukleotidu. Špecificita HRM je vysoká, ale závisí od optimalizácie PCR reakcie a kvality použitého farbiva. V porovnaní s konvenčnými metódami HRM ponúka rýchlejšie výsledky – samotná analýza sa vykonáva ihneď po PCR bez potreby ďalších krokov, ako je elektroforéza alebo enzymatická úprava vzoriek. HRM metóda je približne o 1-3 hodiny rýchlejšia než klasická PCR s následnou analýzou, keďže vyhodnotenie prebieha priamo po amplifikácii bez potreby dodatočných krokov. Z tohto dôvodu znižuje aj riziko kontaminácie a výrazne šetrí čas aj manuálnu prácu. Z pohľadu nákladov je HRM výhodná najmä pri vyššom počte vzoriek – hoci vstupné náklady na vybavenie (napr. Real-Time PCR prístroj s HRM modulom) sú vyššie, prevádzkové náklady sú nižšie v porovnaní s metódami, ktoré vyžadujú enzýmy, gély, farbivá a iný spotrebný materiál. Vstupné náklady spojené so zavedením HRM metódy sú vo všeobecnosti vyššie, keďže táto technológia vyžaduje real-time PCR prístroje vybavené funkciou vysokorozlišovacej analýzy tavenia. Cena takýchto zariadení sa pohybuje približne v rozmedzí 55 800 – 111 600 €. V porovnaní s tým je obstaranie štandardného real-time PCR prístroja finančne menej náročné, pričom ceny začínajú už na úrovni 4 185 € a v prípade špičkových konfigurácií môžu dosiahnuť až 139 500 €. Pri porovnaní prevádzkových nákladov na jednu reakciu vy-

kazuje HRM metóda nižšiu spotrebu reagensí, pričom sa náklady pohybujú približne medzi 0,47 – 4,19 €. Naopak, klasická real-time PCR (napr. TaqMan) využíva drahšie sondy, čo sa odráža vo vyšších prevádzkových nákladoch na jednu reakciu, odhadovaných na 0,93 – 1,86 €.

Výhodou HRM je aj jej flexibilita – je možné analyzovať rôzne mutácie v jednom géne alebo v rôznych génoch pomocou vhodne navrhnutých primerov. V oblasti genotypizácie je HRM veľmi užitočná na rozlíšenie medzi homozygotmi a heterozygotmi, čo je výhodné napríklad v oblasti farmakogenetiky alebo pri analýze dedičných ochorení. Na druhej strane, HRM má aj svoje limity. Výsledky sú interpretované na základe topných kriviek, ktorých analýza môže byť náročná, najmä pri veľmi podobných sekvenciách. V niektorých prípadoch môžu byť falošne pozitívne alebo negatívne výsledky spôsobené nešpecifickým zosilnením alebo suboptimálnymi PCR podmienkami. Preto sa HRM často využíva ako skriningová metóda, pričom pozitívne nálezy sa následne potvrdzujú pomocou Sangerovho sekvenovania, ktoré poskytuje presné údaje o sekvencii DNA, aj keď za vyššiu cenu a časovú náročnosť. Konvenčné metódy ako PCR s elektroforézou alebo RFLP ostávajú dôležitou súčasťou laboratórnej praxe, najmä v prípadoch, kde je potrebná jednoduchá detekcia známych mutácií bez potreby vysokej citlivosti. ARMS-PCR je zas výhodná v prípadoch analýzy presne definovaných SNP (Single Nucleotide Polymorphism), no každá mutácia vyžaduje špecifické primery. V porovnaní s HRM sú tieto metódy menej flexibilné a spravidla aj pomalšie. V závere môžeme konštatovať, že HRM metóda ponúka významné výhody oproti tradičným technikám najmä v oblasti skriningu, rýchlej detekcie mutácií a efektívneho spracovania veľkého množstva vzoriek. Ide o moderný nástroj, ktorý môže v správnej kombinácii s konvenčnými metódami významne zefektívniť diagnostiku v biochemických a molekulárno-biologických laboratóriách. Jej implementácia však vyžaduje odborné znalosti a primerané technické zabezpečenie.

Kľúčové slová: HRM analýza; molekulárna diagnostika; mutácie; genotypizácia; PCR metódy

ABSTRACT

Currently, molecular biology techniques play a crucial role in the diagnosis of genetic disorders, mutation detection, and genotyping. One of the modern techniques that has been increasingly applied in biochemical laboratories is High-Resolution Melting (HRM) analysis. This method is a post-PCR analytical technique based on the precise measurement of the melting temperature of double-stranded DNA. It utilizes intercalating dyes that fluoresce only when bound to double-stranded DNA. During a gradual increase in temperature, the DNA duplex denatures, leading to changes in fluorescence intensity. The resulting melting curve is characteristic of a specific sequence and thus allows very sensitive detection of single-base differences. The aim of this study is to compare the HRM method with conventional molecular biology techniques used for similar purposes, such as PCR followed by electrophoresis, RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), ARMS-PCR (Amplification Refractory Mutation System PCR), and Sanger sequencing. The comparison is based on various criteria, including sensitivity and specificity, analysis speed, cost, applicability, technical complexity, and interpretation of results. In terms of sensitivity, HRM excels in its ability to detect even very small changes in the DNA sequence, including single-nucleotide polymorphisms (SNPs). HRM offers high specificity, although it depends on PCR optimization and the quality of the dye used. Compared to conventional methods, HRM provides faster results – the analysis is carried out immediately after PCR without the need for further steps such as electrophoresis or enzymatic treatment of samples. The HRM method is approximately 1-3 hours faster than classic PCR with subsequent analysis, as the evaluation takes place directly after amplification without the need for additional steps. This significantly reduces the risk of contamination and saves both time and manual labor. From a cost perspective, HRM is advantageous, especially when processing a high number of samples – while the initial equipment investment (e.g., a real-time PCR instrument with HRM module) is higher, the operating costs are lower compared to methods requiring gels, enzymes, dyes, and other consumables. The initial costs associated with the implementation of the HRM method are generally higher, as this technology requires real-time PCR instru-

ments equipped with high-resolution melting analysis functionality. The price of such instruments typically ranges between €55,800 and €111,600. In comparison, the acquisition of a standard real-time PCR instrument is financially less demanding, with prices starting at approximately €4,185 and reaching up to €139,500 for high-end configurations. When comparing operating costs per reaction, the HRM method demonstrates lower reagent consumption, with costs ranging from approximately €0.47 to €4.19. Conversely, conventional real-time PCR (e.g., TaqMan) requires more expensive probes, which is reflected in higher operating costs per reaction, estimated at €0.93 to €1.86.

Another strength of HRM is its flexibility – it is possible to analyze various mutations within a gene or across different genes using appropriately designed primers. In genotyping, HRM is particularly useful for distinguishing between homozygous and heterozygous variants, which is beneficial in pharmacogenetics or hereditary disease screening. However, HRM also has its limitations. Results are interpreted based on melting curves, and their analysis may be challenging, especially when dealing with very similar sequences. In some cases, false positives or negatives can occur due to non-specific amplification or sub-optimal PCR conditions. Therefore, HRM is often used as a screening method, while positive findings are confirmed by Sanger sequencing, which provides precise sequence information but at a higher cost and time requirement. Conventional methods such as PCR with electrophoresis or RFLP remain valuable in laboratory practice, particularly when a simple detection of known mutations is required without the need for high sensitivity. ARMS-PCR

is effective for analyzing precisely defined SNPs, though each mutation requires specific primers. Compared to HRM, these methods are less flexible and generally slower. In conclusion, the HRM method offers significant advantages over traditional techniques, especially in screening, rapid mutation detection, and high-throughput sample analysis. It is a modern tool that, when combined appropriately with conventional methods, can significantly improve the efficiency and reliability of diagnostics in biochemical and molecular biology laboratories. However, its implementation requires professional expertise and appropriate technical equipment.

Keywords: HRM analysis; molecular diagnostic; mutations; genotyping; PCR methods

REFERENCES

1. Millat, G., Chanavat, V., & Rousson, R. (2009). Rapid detection of gene mutations by high-resolution melting analysis. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, 47(4), 445–450.
2. Erali, M., Voelkerding, K. V., & Wittwer, C. T. (2008). High resolution melting applications for clinical laboratory medicine. *Experimental and Molecular Pathology*, 85(1), 50–58.
3. Mackay, I. M., & Arden, K. E. (2010). Real-time PCR in virology. *Nucleic Acids Research*, 38(2), 441–448.
4. Bustin, S. A. et al. (2009). The MIQE guidelines: Minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments. *Clinical Chemistry*, 55(4), 611–622.